

ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА ТЕПЛОПЕРЕНОСА

Kong Wenwen

магистрант кафедры программный инжиниринг и искусственный интеллект Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220391>

Рассматривается процесс теплопроводности в однородном твёрдом теле, занимающем двумерную область Ω . Уравнение краевой задачи нестационарной теплопроводности для такого тела в прямоугольной декартовой системе координат x, y имеет вид [1-4]:

$$K_{xx} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + K_{yy} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + w = 0, \quad (1)$$

где $T = T(x, y)$ - поле температур в области Ω ; K_{xx}, K_{yy} - коэффициенты теплопроводности в направлении x, y соответственно; $w = w(x, y)$ - мощность теплоисточников внутри тела.

Для частного решения задачи (1) должны быть заданы граничные условия.

- на части поверхности S_1 области Ω задана температура T_{s_1} :

$$T_{s_1} = T(x, y), \quad x, y \in S_1 \quad (2)$$

- на части поверхности S_2 области Ω задан тепловой поток плотностью q : $K_{xx} \frac{\partial T}{\partial x} \ell_x + K_{yy} \frac{\partial T}{\partial y} \ell_y = -q$, (3)

где ℓ_x, ℓ_y - направляющие косинусы внешней нормали к поверхности S_2 , тепловой поток положителен, если тепло отводится от тела.

Если поверхность S_2 изолирована, то $q = 0$.

- на части поверхности S_3 тела Ω происходит конвективный теплообмен: $K_{xx} \frac{\partial T}{\partial x} \ell_x + K_{yy} \frac{\partial T}{\partial y} \ell_y = -h(T_s - T_b)$, (4)

где T_s - температура поверхности S_3 , T_b - температура внешней среды. h - коэффициент теплоотдачи, $q_h = h(T_s - T_b)$ - плотность теплового потока, отводимого с поверхности тела из-за конвекции.

Задача (1) - (4) имеет вариационную формулировку: решение уравнения (1) с граничными условиями (3), (4) эквивалентно нахождению минимума функционала.

$$\chi = \int_V \frac{1}{2} \left[K_{xx} \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)^2 + K_{yy} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^2 - 2wT \right] dV + \int_{S_2} qT dS + \int_{S_3} \frac{h}{2} (T - T_b)^2 dS. \quad (5)$$

Функционал (5) применяется для решения двумерной задачи теплопроводности методом конечных элементов.

Рассмотренная постановка, демонстрирует важность комплексного подхода к решению стационарных теплопроводных задач. Уравнение (1) описывает тепловое поле в теле, а граничные условия (2), (3) и (4) учитывают различные физические эффекты, такие как постоянная температура на части поверхности, тепловой поток, и конвективный теплообмен. Метод вариационной формулировки, представленной через функционал (5), предоставляет эффективный способ нахождения решения задачи, при этом функционал используется для численного решения задачи методом конечных элементов. Это позволяет исследовать сложные теплопроводные процессы в реальных телах с различными условиями на границах, что является основой для дальнейших исследований и приложений в области теплотехники и материаловедения.

Литература:

1. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. - М.: Мир, 1979. - 392 с.
2. O.C. Zienkiewicz, Finite element method in engineering science (MCGRAW-HILL, LONDON, 1971), pp. 452-460.
3. S. Bard, F. Schön, M. Demleitner, and A. Volker, "Influence of Fiber Volume Content on Thermal Conductivity in Transverse and Fiber Direction of Carbon Fiber-Reinforced Epoxy Laminates," *Materials* 12(17), pp.1-10 (2019). https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00004653
4. B. Karakashov, M'Barek Taghite, R. Kouitat, V. Fierro, and A., "Celzard Mechanical and Thermal Behavior of Fibrous Carbon Materials," *Materials* (Basel), 14(7), pp. 1-26 (2021). <https://doi.org/10.3390/ma14071796>.

